

УДК. 635.63

БОДРИНГ НАВ НАМУНАЛАРИНИ КОЛЛЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШ

С.Юнусов, А. Балласов

Тошкент давлат аграр университети

Аннотация: Илмий мақолада бодрингнинг чет элдан келтирилган нав намуналари ва дурагайлари маҳаллий наавлар билан таққосланиб нав ва дурагайлари ўзаро бир-биридан фарқи уларни касаллик, ноқулай ташиқи омилларга чидамлилиги ҳамда иложли борича хўжаликларда кўп нав ва дурагайлارни ўстириб синаб кўриши, ҳосил бериши муддати ўрганилган. Айтиши мумкинки тажрибада бодринг нав намуналари ичида Turbo, Speedway, SXQ 3533 classic каби дурагайлари юқори ҳосилли яъни стандартга нисбатан 60-70 фоиз юқори ҳосил берган.

Калит сўзлар: уруғ, бодринг, нав, дурагай, барг поя, мева, пўстлоғи, ҳосил.

Аннотация: В научной статье сравниваются образцы и гибриды огурцов, привезенные из-за границы, с местными сортами, изучаются различия сортов и гибридов, их устойчивость к болезням, неблагоприятным внешним факторам, а также продолжительность урожайности при выращивании на полях как можно большего количества сортов и гибридов, насколько это возможно в фермерских хозяйствах. Можно сказать, что такие гибриды, как Turbo, Speedway, SXQ 3533 classic, среди образцов сортов огурца в опыте имеют высокую урожайность, т.е. на 60-70 процентов выше урожайность по сравнению со стандартом.

Ключевые слова: семена, огурец, сорт, гибрид, стебель листа, плод, кожура, урожай.

Annotation: The scientific article compares samples and hybrids of cucumbers brought from abroad with local varieties, studies the differences between varieties and hybrids, their resistance to diseases, adverse external factors, as well as the duration of yield when growing in the fields as many varieties and hybrids as possible on farms. It can be said that such hybrids as Turbo, Speedway, SXQ 3533 classic, among the samples of cucumber varieties in the experiment, have high yields, i.e. 60-70 percent higher yield compared to the standard.

Keywords: seed, cucumber, variety, hybrid, footstalk, fruit, peel, harvest.

Кириш. Хар қандай қишлоқ хўжалик экинлари ҳосили сифати, миқдори ва ҳосилга кириш муддати навга боғлиқдир. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда навнинг салмоғи 30-50% ни ташкил этади. Ҳозирги даврда Республикамизда кўп чет эл ва маҳаллий селекция уруғчилик фирмалари ишламоқда. Уларнинг хар бири сабзавоткорлар учун бодринг нав намуналарини хар хил талабларга жавоб берувчи бутун бир коллекциясини тавсия этиши мумкин. Биз ўзимизга бундай кўп нав намуналари ичида яхши нав намунасини танлаб олишимиз учун албатта нав ва дурагай характеристикаси билан танишиб чиқишимиз зарур бўлади.

Сабзавот маҳсулотлари инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, озиқ - овқат рациониди муҳим ўрин тутди. Сўнги йилларда сабзавот экинлари майдонини кенгайтириш ва юқори сифатли экспортбоп маҳсулотлар етиштириш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан бир қанча Фармон ва Қарорлар қабул қилиниб, жойларда бу соҳани ривожлантириш бўйича кўплаб амалий ишлар бажарилмоқда. Ҳозирги пайтда мамлакатимизда химояланган майдонларда сабзавот етиштириш кенг оммалашмоқда.

Сабзавот экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири – бу гетерозис дурагайлардан фойдаланишдир.

Бодринг нав ва дурагайлари хўжалик белгиларига кўра салатбоп (меваси янгилигича истеъмол қилинадиган); универсал типдаги (биринчи ҳосилга кирган даврда меваси янгилигича истеъмол қилинади ва кечки ҳосили эса қайта ишлаш, консервалашга яроқли); тузламабоп (тузлаш, қишда истеъмол қилиш учун мариновкага яроқли) дир.

Салатбоп нав ва дурагайлар меваси майдасидан каттасигача усти силлиқ ёки чўтир бўлади, пўсти қаттиқ бўлиб, эти эса юмшоқ ёки қаттиқ бўлади. Меваси одатда оқ тукли, яшил рангини узоқ сақлайдиган, сарғаймайдиган бўлади. Салатбоп нав ва дурагайлар ўзининг генетик меваси таркибида аччиқлик йўқлиги билан ўзига жалб қилади. Бодрингни яхши салатбоп нав ва дурагайлари, мевасининг эти карсиллайдиган, ўзига хос ёқимли хид ва мазага эга бўлади. Аммо ҳар қандай бодрингни янгилигича истеъмол қилиш мумкин, фақат у аччиқ бўлмаса бўлди.

Тузламабоп нав ва дурагайлари мевасини ишлатишда ширин, карсиллайдиган, тузланган маза берувчи бўлиб, у кейинги янги ҳосил чиққунча сақланадиган бўлиши керак. Замонавий тузламабоп нав ва дурагайлар меваси майда ўлчамли, (7-10 см дан 12 см гача) цилиндрсимон шаклдаги, усти чўтир ёки майда чўтир юмшоқ пўстли, уруғ бўшлиғи кичкина, ичи ниқ ва қанд микдори юқори бўлади.

Шунинг учун бодринг нав ва дурагайлари ўзаро бир-биридан фарқи уларни касаллик, ноқулай ташқи омилларга чидамлилиги ҳамда иложи борица хўжаликларда кўп нав ва дурагайларни ўстириб синаб кўриш, ҳосил бериш муддати ва бошқа белгилари бўйича фарқланади. Бу - бодрингни янгилигича ва консерваланган кўринишда истеъмол қилишни узайтиради ҳамда юқори ҳосил олиш, маҳсулотни кўпайтириш имкониятини оширади. Бу бизнинг иссиқ ва қуруқ иқлимли шароитимизда алоҳида эътиборга сазовордир.

Тажриба услубиёти. Дала тажрибалари 2022-2023 йиллар давомида Тошкент давлат аграр университети ўқув тажриба даласи майдонида олиб борилди. Тажрибада бир қайтариқли қили делянкани узунлиги 6 м ва эни 210 см ни ташкил этган. Ҳар бир делянкада 30 тадан ўсимлик жойлашган.

Тадқиқот натижалари. Биз бодрингни баҳорги муддатда очик майдонда четдан келтирилган 16 та дурагай ва 2 та навини таққословчи Ўзбекистон 740 нави билан экиб ўргандик (1-жавд.).

1-жадвал.

Бодринг нав намуналарини ҳосилдорлик кўрсаткичлари (2022-2023 йй).

Нав намуналари	Ҳосил бериш даври, кун	Ҳосилдорлик, т/га	
		ўртача	стандартга нисбатан % да
Ўзбекистон 740 ст.	55	22,7	100
Tastie green	57	21,2	93
Market more 86	59	25,0	110
Sweet slice F ₁	54	23,3	103
Daytona F ₁	57	28,0	123
Cross Country F ₁	61	33,1	146
Turbo F ₁	55	40,1	177
Indio F ₁	59	27,2	120

Pioneer F ₁	59	32,8	144
Speedway F ₁	59	37,6	166
Eureka F ₁	54	21,3	94
SXQ 3533 classic F ₁	59	38,8	171
Lucky strike F ₁	59	23,5	103
Dasher II F ₁	59	30,3	133
Dancer F ₁	55	35,7	157
Thunder F ₁	59	25,2	111
Indy F ₁	53	29,5	130
Napoleon classic F ₁	60	35,0	154
Prancer F ₁	59	31,8	140

Нав намуналари ичида эртапишар навларни хосил бериш даври узайган яъни 60-61 кун давом этган. Аммо кеч хосилга кирган нав намуналари эса хосил бериш даври қисқароқ яъни 53-55 кун давом этган.

Олиб борилган изланишлардан шу нарса маълум бўлдики, нав намуналарини хосилдорлиги ва хосил сифатига баҳо берганимизда энг юқори товарбоп хосил берган (стандарт навдан 166-177 % юқори) Turbo, Speedway, SXQ 3533 classic, дурагайлари бўлди. Стандарт навдан юқори яъни 110-160 % га кўп хосил берган намуналар эса Cross Country, Dancer, Pioneer Daytona, Indio, Prancer, Indy, Dasher II дурагайлари бўлди. Стандарт нав билан бир хил хосилдорликка эга бўлган дурагайлар Prancer, Lucky strike, Sweet slice дир. Қолган намуналар эса Tastie green, Eureka стандарт навдан кам хосил берган.

Хулоса. Бодринг нав намуналари ичида Turbo, Speedway, SXQ 3533 classic каби дурагайлари юқори хосилли яъни стандартга нисбатан 60-70 фоиз юқори хосил берган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон республикасида боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 20 март ПҚ-4246-сонли қарори.
2. Зуев В.И., Қодирхўжаев О., Юнусов С.А. Очиқ ер учун сабзавот кўчатларини етиштириш технологияси. Тошкент-2013. 8-86 бетлар.
3. Зуев В.И., Буриев Х.Ч., Юнусов С.А. Селекционные достижения Ташкентского ГАУ по культуре огурца. // Ж: «Вестник Аграрной науки Узбекистана». Ташкент 2013. №2 (52), с. 61-65.
4. Литвинов С.С. Овощеводство России и его научное обеспечение. // Картофель и овощи. Москва, 2003. № 1.-с.2-4.
5. Юнусов С.А. Бодринг етиштириш. (100 китоб тўплами). Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021. 36 бет.